

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3707680>

УДК 373.2

Шаракovas О.С.

Шаракovas Ольга Сергеевна, воспитатель, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Радость» структурное подразделение детский сад №209, Россия, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 73/8, E-mail: sharakovas@mail.ru.

Использование интерактивных игр для обучения детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения

Аннотация. В современной образовательной системе педагогам приходится искать новые, эффективные методы, приемы и средства обучения детей основам безопасного поведения. Одним из таких средств может служить интерактивная игра. В статье рассмотрены возрастные особенности детей дошкольного возраста, особенности их обучения правилам безопасного поведения дома и на улице, раскрыто понятие интерактивных игр, описаны возможности интерактивных игр как средства обучения детей безопасному поведению, рекомендации по подбору интерактивных игр для непосредственно образовательной деятельности, перечислена классификация тем для подбора интерактивных игр для обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах города.

Ключевые слова: интерактивные игры, дошкольники, обучение, воспитание, правила безопасного поведения, возрастные особенности, совместная деятельность, классификация интерактивных игр.

Sharakovas O.S.

Sharakovas Olga Sergeevna, educator, municipal Autonomous preschool educational institution "Joy" structural division kindergarten No. 209, Russia, 622034, Nizhny Tagil, Karl Marx street, 73/8, E-mail: sharakovas@mail.ru.

Using interactive games to teach preschool children the rules of safe behavior

Abstract. In the modern educational system, teachers have to look for new, effective methods, techniques and tools to teach children the basics of safe behavior. An interactive game can serve as one of these tools. The article considers the age characteristics of preschool children, features of their training in rules of safe behavior at home and on the street, reveals the concept of interactive games, describes the possibilities of interactive games as a means of teaching children safe behavior, recommendations for the selection of interactive games for direct educational activities, lists the classification of topics for the selection of interactive games for teaching children the rules of safe behavior on city roads.

Key words: interactive games, preschoolers, training, education, rules of safe behavior, age characteristics, joint activities, classification of interactive games.

Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма во многом обусловлен недостатками в организации воспитательного и обучающего процесса в дошкольных образовательных организациях и семьях детей дошкольного возраста основам безопасного поведения на дорогах городов и дома. Важнейшая роль, отведена образовательным организациям, она заключается в создании системной работы по ознакомлению воспитанников с правилами безопасного поведения на улицах, в транспорте и дома. Такая система должна включать всех участников воспитательно-образовательного процесса, а так же

разнообразные организационные формы работы и различные виды деятельности воспитанников.

Безопасность – это не только совокупность усвоенных человеком знаний, а так же умение правильно реагировать и вести себя в различных экстренных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой для них ситуации, как на улице, так и дома, поэтому основной задачей для взрослых является формирования у детей самостоятельности и ответственности в принятии своих действий и мыслей. В связи с этим традиционные формы обучения и воспитания, принятые в дошкольных образовательных организациях, могут использоваться лишь частично, так как педагогам в современном обществе приходится уделять больше внимания подбору и организации различных видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенных навыков поведения и жизненного опыта. Все, чему обучают детей, должно применяться ими в реальной жизни, на практике.

У педагогов и родителей существует необходимость формировать у детей с раннего возраста привычку правильного поведения, как на дорогах, так и дома. Дети должны знать и понимать, к чему могут привести нарушения правил дорожного движения пешеходами и водителями, какие опасности подстерегают людей на улицах города. Важно помнить, что только личный пример родителей ребенка помогут детям осознать основы правил дорожного движения, что в свою очередь, позволит им почувствовать себя уверенно на дорогах города в качестве пешехода и избежать неожиданных аварийных ситуаций и сохранить жизнь себе и окружающим. Так же многократное повторение теории на доступном для детей уровне и семейное обсуждение дорожных ситуаций будет способствовать эффективному обучению детей.

Исследованием формирования основ безопасного поведения детей занимались многие педагоги и психологи (В.А. Алексеенко, В.С. Белов, А.С. Вернадский, А.В. Гостюшин, В.А. Левицкий, М.В. Ломоносов, О.Н. Русак, И.М. Сеченов, Э.Я. Соколов, И.К. Топоров и др.).

Вопросы формирования основных навыков безопасности у детей старшего дошкольного возраста отражены в научных трудах таких ученых как Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Л.Г. Татарниковой, Л.Ф. Тихомировой, Т.Г. Хромцовой и других.

Можно отметить основную цель по формированию у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения, это дать каждому ребенку основные знания о поведении в опасных для жизни ситуациях на дорогах города, на природе и дома. Безопасное поведение детей формируется через три компонента:

1. Информационный компонент (различные знания о безопасном поведении людей на дорогах, дома, на природе и др.).
2. Поведенческий компонент (умение действовать в проблемных ситуациях).
3. Эмоционально-волевой компонент (правильно реагировать на экстренные ситуации, осознанное отношение к собственной жизни и здоровью).

Обучая детей навыкам поведения на улице, необходимо учитывать уровень физического и духовного-нравственного развития ребёнка. Начиная с 3 лет ребёнок начинает отличить автомобиль, который движется от стоящего на месте транспорта. Но ребёнок этого возраста еще не способен понять такое явление как тормозной путь машины, так как считает, что автомобиль сможет остановиться мгновенно, точно так же как и сам ребёнок. На четвертом году жизни появляются представления о явлениях окружающей действительности, которые обусловлены, с одной стороны, психофизическими особенностями возраста, а с другой, непосредственным опытом ребёнка.

К 6 годам дети все еще имеют довольно ограниченный угол зрения: они видят меньше чем взрослый (чтобы оценить ситуацию ребёнок должен намного больше поворачивать голову); большинство детей еще не могут определить скорость движущегося транспорта, они не понимают, кто движется быстро, а кто нет; дети не умеют правильно

распределять внимание и отделять существенное от незначительного (ребенок может сосредоточиться на мече выкатившемся на проезжую часть совершенно забыв где оказался объект его внимания, что в свою очередь может привести к дорожно-транспортному происшествию).

Ребенок дошкольного возраста не может самостоятельно и безопасно перейти проезжую часть в силу своих возрастных и психофизиологических особенностей (неразвитости бокового зрения, несформированности координации движений и др.), даже если он сознательно выполняет все правила дорожного движения для пешеходов. Даже собственный рост ребенка увеличивает риск для него так как ребенок не может целиком охватить все происходящее на дороге, а так же дети считают, что если они видят движущийся автомобиль, то и водитель тоже увидит его и объедет. Так же у детей дошкольного возраста много времени уходит на то, чтобы отличить один сигнал от другого для того, чтобы выбрать правильное направление движения.

Таким образом, анализируя педагогическую литературу можно сделать вывод, что большинство исследователей в данной области поднимают вопросы по обучению детей правилам безопасного поведения и предлагают для их формирования различные методы и приемы.

Для полноценной реализации основ безопасного поведения важно создать условия учитывая имеющиеся знания, для использования конкретных методов и средств влияния на успешное формирования знаний о безопасном поведении детей дошкольного возраста.

Важно помнить, что ведущим видом деятельности в дошкольном детстве является игра. Таким образом, можно считать, что использование игровых методов и приемов в ознакомлении детей с правилами безопасности, таких, как дидактические игры, игровые проблемные ситуации, игровое моделирование, игровые персонажи будет способствовать успешному формированию знаний о безопасном поведении и уменьшать уровень стресса во время экстренных ситуаций, так как ребенок уже будет уверен, что он знает какие действия ему помогут.

В современной модели дошкольного образования возникла потребность в создании и применении таких подходов, которые обеспечивают развитие личности каждого воспитанника, его активности.

Образовательный процесс, в основе которого лежат интерактивные методы обучения, организован таким образом, что практически все дети оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают, проживают и думают.

Практика показывает, что интерактивное обучение влияет на структуру образовательной деятельности с детьми, требует особой организации и особого выбора необходимых интерактивных методов и приемов обучения. Технология интерактивного обучения дает возможность одновременно реализовать познавательные, коммуникативно-развивающие и социально-ориентационные аспекты образовательного процесса. Это позволяет педагогу решать комплекс обучающих, развивающих и воспитательных задач за более короткое время и с более высоким качеством усвоения материала детьми.

Использование ИКТ во время образовательной деятельности позволяет перейти к деятельностному обучению, при котором ребенок становится активным субъектом педагогического воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний дошкольниками. Одной из наиболее интересных для дошкольников форм обучения будет являться интерактивная игра.

Интерактивная игра – это активный метод обучения, основанный на опыте, полученном в результате специально организованного социального взаимодействия участников с целью изменения индивидуальной модели поведения. Она включает в себя методы, которые организуют во время игрового процесса взаимодействия, на основании которых у

детей возникает чувство нового знания, появившееся непосредственно в ходе этого игровой деятельности, либо в его результате.

Подбор интерактивных игр для занятий с детьми дошкольного возраста должен основываться на следующем алгоритме:

1. Педагог производит подбор интерактивных игр, основываясь на возрастных особенностях данной группы, теме, цели, задачам занятия.

2. Педагог перед началом игры должен ознакомить детей с правилами игры, с предлагаемой ситуацией, проблемой и ставит перед детьми цель, которую нужно достичь.

3. Педагог информирует детей о правилах игры, дает им четкие инструкции. Следит за ходом игры, помогая наводящими вопросами.

4. Рефлексия.

Интерактивная игра может состоять из нескольких уровней сложности. По мере выполнения заданий игры уровень сложности должен увеличиваться, чтобы дети не теряли мотивацию.

По окончании игры, после небольшой паузы (физкультминутки), призванной успокоить эмоции, происходит рефлексия. В ходе рефлексии воспитанники оценивают происходящее в игре с различных позиций (героев, сторонних наблюдателей). Рефлексия заканчивается обобщающими выводами и умозаключениями, которые можно сделать по итогам самой игры.

Во время взаимодействия детей с развивающей интерактивной игрой по безопасности дорожного движения через несложные, но интересные занимательные задания формируются представления дошкольников о правилах безопасного поведения на дороге и улицах города. Такие игры способствуют расширению кругозора детей, развивают внимание, наблюдательность, логическое мышление, находчивость, творческие способности и речевую активность, что в свою очередь влияет на эффективность усвоения детьми новых знаний.

В ходе игры освоения материала через индивидуальный вклад каждого ребенка, идет обмен знаниями, идеями, способами решения конкретных ситуаций, должно происходить в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет детям не только получать новые знания, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения.

Интерактивные игры по формированию основ безопасного поведения можно классифицировать по следующим темам:

- ознакомление с элементарными правилами поведения на дороге;
- виды транспорта;
- овладение элементарными знаниями (что такое улица, тротуар, пешеходный переход, перекресток, светофор, дорожные знаки);
- элементарные правила дорожного движения;
- ознакомление с правилами поведения в транспорте;
- назначение светоотражающих элементов;
- безопасный маршрут от дома до детского сада, кружка или спортивной секции.

Такое разнообразие материалов, которые можно реализовать через интерактивные игры позволяют ребенку заниматься в оптимальном для него темпе, учитывая индивидуальные особенности и возможности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефимова Ю. В. Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста // Молодой ученый. 2015. №6.4. С. 19-22. URL: <https://moluch.ru/archive/86/16352/>

2. Коджаспирова Г.М. Коджаспиров А.Ю. Безопасность образовательной среды детских учреждений: психолого-педагогический аспект : учеб. Пособие. М.: Экон-Информ, 2009. 386 с.
3. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 368 с.
4. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. СПб.: Детство-пресс, 2014. 192 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Efimova Ju. V. Osobennosti obespechenija bezopasnosti zhiznedejatel'nosti detej starshogo doshkol'nogo vozrasta // Molodoj uchenyj. 2015. №6.4. S. 19-22. URL <https://moluch.ru/archive/86/16352/>.
2. Kodzhaspirova G.M. Kodzhaspirov A.Ju. Bezopasnost' obrazovatel'noj sredy detskih uchrezhdenij: psihologo-pedagogicheskij aspekt : ucheb. Posobie. M.: Jekon-Inform, 2009. 386 s.
3. Ot rozhdenija do shkoly. Primernaja obshheobrazovatel'naja programma doshkol'nogo obrazovaniya (pilotnyj variant) / Pod red. N. E. Veraksy, T. S. Komarovoj, M. A. Vasil'evoj. M.: MOZAIKA SINTEZ, 2014. 368 s.
4. Timofeeva L.L. Formirovanie kul'tury bezopasnosti. Planirovanie obrazovatel'noj dejatel'nosti v podgotovitel'noj k shkole gruppe. SPb.: Detstvo-press, 2014. 192 s.

Поступила в редакцию 25.02.2020.

Принята к публикации 27.02.2020.

Для цитирования:

Шаракovas О.С. Использование интерактивных игр для обучения детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения // Гуманитарный научный вестник. 2020. №1. С. 58-62. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv2001Sharakovas.pdf>